

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E ENTREGAS EM TEMPOS DE PANDEMIA NA LOGÍSTICA DE E-COMMERCE

Jefferson Luiz Maciel Mathias – Fatec Zona Leste, jefferson.mathias@fatec.sp.gov.br

Joao Roberto Maiellaro - Fatec Zona Leste, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

Rafael Ferreira de Jesus – Fatec Zona Leste, Rafael.jesus5@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo analisar como as empresas lidaram com o crescimento do e-commerce durante a pandemia e no que se refere a gestão de estoque e entregas, considera-se que muitas dessas empresas eram exclusivamente empresas físicas e adotaram o e-commerce como principal fonte de competitividade durante a pandemia. A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica, assim como pesquisa de opinião de profissionais do setor de e-commerce, onde foi possível entender as maiores dificuldades no gerenciamento de estoque, meios adotados para a realização das entregas e como essas mudanças podem ser superadas diante da crise. Conclui-se que o e-commerce nos dias de hoje se tornou realidade de muitas empresas e com a chegada inesperada do Covid-19 essa modalidade de compras ganhou muita força, uma forma dos clientes adquirir seus produtos sem sair de casa e respeitando a quarentena, lhes proporcionando agilidade, comodidade e baixo custo, e cada vez mais as empresas que atuam nesse nicho de mercado estão se preocupando com a segurança nas suas vendas e na satisfação dos seus clientes.

Palavras-chave. *Gerenciamento de estoque, pandemia, entregas, e-commerce*

ABSTRACT. This work goals to analyze how companies handled the growth of e-commerce during the pandemic and with regard to inventory management and deliveries, it is considered that many of these companies were exclusively physical companies and adopted e-commerce as the main source of competitiveness during the pandemic. The methodology adopted includes bibliographic research, as well as opinion research of professionals from the e-commerce sector, where it was possible to understand the greatest difficulties in inventory management, means adopted for the realization of deliveries and how these changes can be overcome in the face of the crisis. It is concluded that e-commerce nowadays has become a reality of many companies and with the unexpected arrival of Covid-19 this type of shopping has gained a lot of strength, a way for customers to acquire their products without leaving home and respecting quarantine, providing them with agility, convenience and low cost, and more and more companies that operate in this niche market are worrying about the safety of their sales and the satisfaction of your customers.

Keywords. *Inventory management, pandemic, deliveries, e-commerce*

1. INTRODUÇÃO

A pandemia do COVID-19 pegou o mundo de surpresa, paralisou economias, milhões de pessoas morreram, mas fez todos pararem, repensarem suas atitudes e modificarem suas formas de agir, demonstrando que a adaptabilidade é crucial para toda a sociedade. Um exemplo disso, são muitas empresas que eram apenas físicas, mas que tiveram que se adaptar ao novo momento, da necessidade de sobreviver ao mercado e do isolamento social migraram para o conceito do e-commerce, que já vinha crescendo gradativamente, mas com a pandemia ganhou força, pois se adequam ao novo conceito de mundo, tecnologia e globalização, onde se destaca e ganha mercado aquele que está não

só preparado, mas disposto a mudar e se adaptar aos diferentes momentos.

Assim como o e-commerce vem ganhando destaque, a logística é entendida parte necessária para o bom funcionamento das empresas, não só mais uma área a parte, mas o cérebro de uma operação, diante disso, sendo uma das partes mais sensíveis e frágeis da logística é o gerenciamento de estoque e o gerenciamento de entregas.

O gerenciamento de estoque deve ser analisado como forma de agregar valor aos produtos e serviços oferecidos, de maneira que seu potencial seja exigido e aplicado ao máximo, gerando um diferencial no mercado, através de um atendimento especializado, rápido e eficaz, acompanhando, assim, o aumento da demanda e suas exigências.

O gerenciamento de entregas é uma parte fundamental para gerar credibilidade e retorno as empresas, mas é uma das áreas que mais sofrem, seja por falta de conhecimento, despreparo, escolhas erradas de meios de entregas, transportadoras, greves inesperadas ou pelas estradas em condições precárias e falta de segurança, o fato é que se tornou necessário entender como funciona esse gerenciamento e o que se pode fazer para melhorá-lo. Sendo assim esse estudo visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Como um gerenciamento de estoque estruturado no setor de e-commerce pode ser um diferencial na redução do tempo de entregas durante a pandemia?”

Este é um estudo baseado em informações bibliográficas que seleciona as teorias em base de referências e opiniões de especialistas na área da logística, a fim de propor soluções para os problemas de gestão de estoque, em relação ao gerenciamento de entregas, considerando que a sazonalidade da demanda acarreta a necessidade de novas alternativas para suprir às más condições de entregas, demora para atender o pedido, e a falta de material disponível em estoque. O objetivo geral é analisar como o gerenciamento de estoque estruturado pode ser um diferencial na redução do tempo de entregas, com a intenção de mostrar algumas das maiores dificuldades encontradas pelas empresas durante a pandemia do COVID-19 e como elas superaram esse momento crítico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção busca discutir aspectos relacionados: (a) e-commerce; (b) gerenciamento de estoque; e (c) entregas.

2.1 E-COMMERCE DURANTE PANDEMIA DO COVID-19

Segundo o Ministério da Saúde (2020), o coronavírus é uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, muito raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas. No entanto, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), identificado inicialmente em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada pelo mundo e transmitida através de uma pessoa doente por meio das secreções nasais, sejam por ar, superfícies contaminadas ou gotículas de saliva.

Após o primeiro contágio em Wuhan, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, causando aproximadamente 52.487.476 casos de infectados de COVID-19 e 1.290.653 mortes, até o momento de 13 de novembro de 2020 (OPAS,2020), sendo 164.855 morte no Brasil(Ministério da Saúde, 2020) , infelizmente esses números estão longe de diminuir até que haja uma vacina contra esse vírus, visto que as pessoas após do impacto inicial começaram a relaxar, desrespeitando as regras de

isolamento social criadas pelo governo.

Pouco se sabia sobre a doença, medidas foram tomadas, mas muitas se mostraram ineficaz, apesar de país de primeiro mundo já estarem enfrentando os mesmos problemas, nossos governantes resolveram pagar pra ver, tratando a situação como desnecessária, por conta disso, em abril de 2020 o país já enfrentava mais de 3 mil casos de infectados, tendo início ao primeiro lockdown, que consiste no isolamento total, em maio de 2020 o governo desenvolveu um plano de flexibilização social, que consiste em cinco fases conforme a figura 1 :

Figura 1 -Plano de flexibilização social

Fonte: Plano SP elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Essa pandemia não causou só mortes, causou desempregos, desestabilidade econômica, desigualdade social, mas também gerou pontos positivos, as pessoas se aproximaram, começou-se a pensar em assuntos que até então eram negligenciados, no que se fala da economia, muitas pessoas passaram a trabalhar por conta para suprir suas rendas, empresas que antes eram físicas, adotaram o e-commerce como alternativa para se manter no mercado.

Durante a pandemia segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico a quarentena fez com que o faturamento do varejo digital crescesse 56,8% de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a (ABCOM, 2020) isso se dá a mudança no comportamento adotado pelas pessoas durante a pandemia, para o diretor executivo do Compre&Confie, André Dias “os consumidores deverão ficar cada vez mais engajados nas compras à distância e movimentar de forma significativa o consumo de categorias relacionadas às necessidades básicas do dia a dia e ao esforço de prevenção da Covid-19”.

É perceptível que as pessoas mudaram sua forma de ver as compras online e que os e-commerce vieram para ficar, mas há muito para ser superado nesse setor, para ganhar força no mercado não basta ter loja online, é necessário atender todas as necessidades de seus clientes, de demanda há entregas, o Procon-SP recebeu mais de 120 mil queixas sobre compras online Demora ou não entrega do produto e problemas com cobrança são os questionamentos mais recorrentes no e-commerce.

2.2 E-COMMERCE

O comércio eletrônico (CE) está relacionado a atividade de operações por meio digitais, tanto por computadores, celulares e pela comunicação de dados. É a concretização de toda a cadeia de valor dos procedimentos de negócio em um atmosfera eletrônica, por meio da aplicação de tecnologias de comunicação e de informação, cumprindo aos metas do empreendimento.

Segundo Fleury e Monteiro (2000) o método de transmissão do e-commerce está fortemente atrelado ao nascimento da Amazon.com em 1995, nos EUA, e o acelerado aumento de suas vendas, que surgem se ampliando a percentuais enormes desde do ano de sua fundação.

Um pequeno número de inovações originou grandes benefícios favoráveis às empresas, às pessoas físicas e à sociedade quanto o e-commerce. Dentre eles, pode-se citar:

- Expansão do posicionamento da empresa nos mercados nacional e internacional.
- Aquisição de serviços e matérias primas de outras empresas de modo mais rápido e menor custo.
- Diminuição de estoques ao facilitar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, trazendo redução de custos.
- Fornecimento de produtos e serviços mais baratos aos clientes, com transações on-line que podem ser realizadas a qualquer hora do dia;

Entretanto, existem algumas barreiras que têm colaborado para o insucesso de muitos projetos de e-commerce nos derradeiros anos. À medida que o tempo passa, os obstáculos, especialmente as de caráter técnico, se tornarão menores ou serão superadas. O projeto certo pode tornar mínimo o impacto de umas delas. São elas:

- Ausência de modelos universalmente recebidos de qualidade, segurança e confiabilidade.
- Problema de relação entre Internet e softwares de e-commerce com determinadas aplicações e banco de dados atuais.
- Aversão do consumidor de alterar de uma loja real para uma virtual.
- Compreensão do e-commerce como custoso e desapoiado.

2.3 GESTÃO DE ESTOQUE

“Os estoques são processos que envolvem materiais para vendas e abastecimento para os meio de produção de forma a fornecer produtos para as partes envolvidas” (ALVAREZ, MÖLLER E TORRONEN, 2003, p.103).

Devido ao desenvolvimento das metodologias empresariais , entende – se que o foco principal é aumentar os lucros na empresa com melhores equipamentos e processos nos estoques. Assim consequentemente ampliando as vendas, a produção, e as entregas com maior giro nas mercadorias. Dias fala que é necessário controlar os processos logísticos dentro da empresa para se obter maior eficiência nos estoques, podendo minimizar a necessidade de grandes investimentos. (DIAS, 2009, p.23).

Pozo (2007, p.51) diz: [...] a antecipação deve levar continuamente em estima os fatores que igualmente influenciam o ambiente e que se inclinam a estimular os compradores. Elementos fundamentais e seguros de toda dinâmica de mercado precisarão ser empregadas para determinarmos quais as quantidades e prazos podem ser determinados. E em correspondência Gurgel (2000, p.350)

cita que o manuseio de estoques inclui as ocupações de organização dos fornecedores, categorias físicas, armazenamento e documentação das existências de todos os itens.

2.3.1 VARIABILIDADE DA DEMANDA E ESTOQUES DE SEGURANÇA

Segundo Guerra(2009) o estoque de segurança é uma quantidade a mais de estoques mantida pela organização em um certo ponto da cadeia. Sendo assim o objetivo é que o estoque seja utilizado de acordo com quantidade de pedidos que a empresa precisa sem a necessidade da utilização do estoque de segurança. Porém na realidade o estoque de segurança é utilizado parcial ou totalmente devido aos acontecimentos que não estão planejados na gestão do estoque.

Devido as eventualidades que ocorre em um período da demanda nasce a obrigação de medição e reavaliação da cadeia de abastecimento. Neto; Pires (2012) diz, que [...] controlar o desempenho da estratégia, da qualidade e da satisfação dos clientes surgiu porque fatores externos, como clientes e concorrentes, passaram a interferir significativamente no posicionamento estratégico das organizações.

A gestão de demanda é encarregada por equilibrar a capacidade produtiva da empresa e fazer a correlação entre a montante e a jusante de uma cadeia por meio da sincronização entre oferta e procura. Assim como Miguel; Pignanelli e Reis (2012) citam “A gestão da demanda é um dos principais métodos relacionados à Gestão da Cadeia de Suprimento (Supply Chain Management – SCM), colaborando com objetivos como redução de custos operacionais, diminuição de estoques e aumento a satisfação dos clientes”.

Alcântara e Melo (2011) argumenta que a gestão da demanda emerge nos campos de conhecimentos da gestão da cadeia de suprimentos e de marketing. Então a necessidade da qualidade na gestão da demanda e a velocidade de informações vindas do mercado de encontro com os fornecedores, de forma a equilibrar e nivelar diligentemente a demanda com o operacional através da cadeia de suprimentos.

As tendências são oportunidades para se ter maiores chances de acertos acerca das previsões de demandas. Segundo Fogliatto e Pellegrini (2001) “As previsões de demanda são elaboradas utilizando métodos quantitativos, qualitativos ou combinações de ambos”. E [...] a importância da atividade da previsão de vendas tem se tornado um destaque constante nas empresas (POPADIUK; SANTOS, 2010).

Uma implementação bem conduzida do processo pode melhorar o nível de serviço prestado ao cliente e gerar benefícios substanciais para os resultados financeiros da empresa como, por exemplo, a redução dos níveis de estoque, melhoria da utilização dos ativos e melhoria na disponibilidade do produto (ALCÂNTARA; MELO, 2011). Sendo assim a gestão da demanda equilibra as necessidades dos clientes com as capacidades da empresa, diminuindo incertezas e fornecendo fluxos eficientes na cadeia de suprimentos.

Assim Podemos evidenciar o quão é importante e o gerenciamento de demanda. Possibilitando a estabilidade entre das necessidades dos clientes e a diminuir as inseguranças da cadeia de suprimentos. Trazendo melhor desempenho no gerenciamento de estoque.

2.3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ESTOQUES

Os estoques são vistos como um recurso produtivo que, no final da cadeia de suprimentos, criará valor para o consumidor final. A oportunidade de atendê-los prontamente, no momento e na quantidade desejados, é facilitada por meio de uma gestão eficaz dos estoques. (GRAZIANI, 2013, p.25)

Segundo Ballou (2007) a seis razões para que se mantenha os estoques:

- melhorar o nível de serviço;
- incentivar economias na produção;
- permitir economias de escala nas compras e no transporte;
- agir como proteção contra aumento de preços;
- proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento;
- servir como segurança contra contingências.

Quadro 1: Razões para manter estoques.

RAZÕES PARA MANTER ESTOQUES	
Melhorar o nível de serviço	Estoques localizados mais próximos aos pontos de venda e em quantidades adequadas auxiliam a área de <i>marketing</i> a vender os produtos da empresa.
Economias na produção	Estoques atuam como amortecedores entre oferta e demanda, possibilitando uma produção mais constante e em grandes lotes de fabricação, sem oscilar com as flutuações de vendas.
Economias de escala	Os custos são tipicamente menores quando o produto é fabricado continuamente e em quantidades constantes, pois a negociação de lotes de compra maiores gera fretes unitários menores e possibilita descontos maiores que as demandas imediatas.
Proteção contra aumentos de preço	Um alto volume de compras minimiza o impacto do aumento de preços pelos fornecedores, principalmente quando podem ser previstos.
Proteção contra incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento	Estoques de segurança são necessários quando tanto o comportamento de demanda dos clientes quanto o tempo de entrega dos fornecedores não são perfeitamente conhecidos.
Segurança contra contingências	Manter estoques de reserva é uma maneira de garantir o fornecimento normal em caso de greves, incêndios, inundações, instabilidades políticas e outras variáveis exógenas que podem criar problemas.

Fonte: Adaptação de Ballou (2006, p.272-273)

Graziani (2013) diz que para a manutenção do estoque relacionado ao quadro 1, ele precisa estar diretamente ligado com a diminuição dos custos resultantes. E conforme Ballou (2006) cita que a manutenção de estoques resulta em custos adicionais, sua utilização acaba indiretamente diminuindo os custos operacionais em outras atividades do canal de suprimentos, igualmente que pode mais do que compensar os custos de manutenção.

Apesar de serem recursos produtivos que armazenam valor e serem necessários para compensar a imprevisibilidade dos processos organizacionais e ambientais, existe uma série de argumentos contra a manutenção de estoques conforme Graziani (2013, p.27) cita abaixo:

- os estoques são considerados um desperdício, pois o capital investido neles poderia ser mais bem empregado em melhorar a produtividade e a competitividade da empresa;

- a manutenção de estoques não contribui com qualquer valor direto para os produtos das empresas;
- os estoques às vezes acabam desviando a atenção da existência de problemas no canal de suprimento, pois possibilitam evitar o planejamento e a coordenação ao longo dos vários elos do canal;
- níveis elevados de estoques tendem a gerar conformidade com o erro e as causas dos problemas não são atacadas.

2.4 LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

Ching (2001) define logística de distribuição como as relações entre empresa- cliente-consumidor, sendo responsável pela distribuição física do produto acabado até os pontos-de-venda ao consumidor, devendo assegurar que os pedidos sejam pontualmente entregues, precisos e completos.

Para Ballou (2011, p. 40), “distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos da firma. Tem como objetivo garantir a disponibilidade dos produtos requeridos pelos clientes a medida em que eles desejem e isto deve ser feito a um custo razoável.”

O objetivo geral da logística de distribuição, segundo Novaes (2001), é o de enviar os produtos certos, aos lugares certos, no momento certo e com o nível de serviço almejado, pelo menor preço possível. Higginson (1993) ainda aborda esta opinião e afirma que o propósito geral de um sistema de distribuição é alcançar níveis admissíveis de serviço ao cliente e preço integral.

Diretamente relacionado à distribuição física, várias são as decisões a serem tomadas para que o processo ocorra da maneira mais eficaz e eficiente possível.

Segundo Melo (2000), o método de distribuir fisicamente, é alcançado analisando os seguintes pontos:

- Nível de Serviço: é a característica com que o andamento de bens e serviços é gerenciado.
- Armazéns e depósitos: são alojamentos onde suas básicas funções são a armazenagem, a consolidação e desconsolidação de carga;
- Sistemas de Expedição: oferecem como função principal a circulação de produtos acabados, do estoque até a embarcação;
- Embalagem: pode ser vista como o invólucro exterior do produto;
- Controle de Estoques: é a parte essencial do composto logístico, porque ele pode concentrar de 25 a 40% dos valores totais, representando uma porção resumida do capital da companhia;
- Ciclo do pedido: envolve todo o tempo decorrido desde a colocação do pedido pelo comprador até a sua entrega;

Ballou (2006) enfatiza quanto a exigência dos clientes que querem cada vez mais uma resposta rápida e padronizada.

Sendo assim, é de extrema importância pensar na experiência do cliente com a entrega, pois um bom serviço é um fator de peso para sua fidelização.

Para Bowersox e Closs (2001) a logística e, especialmente, a distribuição física busca gerar valor para os clientes em tempo e lugar.

“Qualquer produto perde quase todo seu valor quando não está ao alcance dos clientes no momento e no lugar adequados ao seu consumo” (BALLOU, 2006, p. 37).

Neste âmbito a distribuição física foi tratada como o conjunto de recursos que podem formar uma capacidade diferenciada com o objetivo de gerar vantagem competitiva, tornando-se fundamentalmente importante à disponibilização do produto ao alcance do consumidor, visando agregar valor ao cliente que antes não existia. Há um conceito geral que são quatro os tipos de valor em produtos ou serviços que são: forma, tempo, lugar e posse. Desses, tempo e lugar, estão relacionados a logística de distribuição que ao lado de posse são atribuídos ao gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo foi baseado em coleta de dados ocasionais por questionário eletrônico, estruturado com perguntas abertas e fechadas, com apoio de pesquisas bibliográficas que corroborassem com a análise e conclusão da pesquisa realizada acerca da problemática proposta. O questionário foi produzido através do Google Forms, e direcionado para empresas de e-commerce do ramo logístico, para tal usamos redes sociais e outros canais de comunicação, o tempo de duração da pesquisa foi de aproximadamente duas semanas, os dados foram reunidos e descritos de forma qualitativa, através de análise gráfica. A abordagem utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho foi o método dedutivo.

4. RESULTADOS DA PESQUISA

A presente seção descreve as pesquisas realizadas aos funcionários e gerentes de empresas no período de pandemia, baseando-se no levantamento de informações, relacionando teorias e informações coletadas na pesquisa de campo e pesquisas bibliográficas, obtém-se os gráficos abaixo:

4.1 GRÁFICO 1

Conforme o gráfico 1, a maioria dos respondentes afirmam que o período de pandemia impactou positivamente em suas empresas, enquanto 20% tiveram um impacto negativo no que diz respeito ao setor de vendas.

Gráfico 1 – Impactos positivos e negativos

A pandemia impactou positivamente ou negativamente as vendas do E-commerce?
10 respostas

Fonte: Autores (2020).

4.2 GRÁFICO 2

Segundo o gráfico 2, a maioria dos respondentes totalizando 60% afirmam que tem loja física além do e-commerce e 40% não possuem loja física, somente online.

Gráfico 2 – loja física

Fonte: Autores (2020).

4.3 GRÁFICO 3

Conforme o gráfico 3, podemos verificar que 57,1% dos respondentes afirmam que trabalham com a modalidade de importação, 14,3% trabalham com exportação, enquanto 28,6% trabalham com as duas modalidades.

Gráfico 3 – Importação/ exportação

Fonte: Autores (2020).

4.4 GRÁFICO 4

Segundo o gráfico 4, 62,5% dos respondentes afirmam que a solução encontrada para atender a demanda no período de baixa importação devido a pandemia foi de buscar fornecedores nacionais, enquanto 25% dizem que preveram a demanda e fizeram o estoque de segurança para o período, enquanto 12,5% afirmam que faltou material para atender ao nível de pedidos.

Gráfico 4 – Solução para demandas

Fonte: Autores (2020).

4.5 GRÁFICO 5

O objetivo da pergunta do gráfico 5, consiste em obter informações sobre as dificuldades enfrentadas no e-commerce, onde 77,8% dos respondentes afirmam que atender a prazos de entrega e a maior dificuldade enfrentada no período de pandemia, enquanto 11,1% dizem que e o atendimento de qualidade e os outros 11,1% afirmam que e o controle de estoque.

Gráfico 5 – Dificuldades do *e-commerce*

Fonte: Autores (2020).

4.6 GRÁFICO 6

Segundo o gráfico 6, 44,4% dos respondentes afirmam que a maior dificuldade no controle de estoque está relacionado a encontrar um sistema integrado eficaz, enquanto 22,2% afirmam que a dificuldade está em definir estoque de segurança e 33,3% disseram que a dificuldade está em fazer o controle de estoque manualmente.

Gráfico 6 – Dificuldade no controle de estoque

Fonte: Autores (2020).

4.7 GRÁFICO 7

No gráfico 7, consideramos em deixar um campo em aberto para que os usuários pudessem expor suas opiniões ou reclamações sobre o assunto tratado na pesquisa. A seguir, está um demonstrativo das respostas recebidas:

Usuário 1: “Devido a pandemia, recebemos mais contratos, pois somos do mercado uma das únicas empresas que atendem São Paulo e utilizam D+1”.

Usuário 2: “Nossa empresa trabalha apenas com fornecedores nacionais e não fazem importação. Se tratando de estoque temos estoque próprio e estoque de terceiros. No estoque próprio utilizamos sistema de gestão WMS e para o estoque de terceiros utilizamos um API de integração entre ERP parceiro e a empresa”.

Usuário 3: “Com a chegada da pandemia tivemos a total certeza que o e-commerce foi onde achamos a solução e onde muitos empreendedores hoje em dia deixaram a loja física para se tornar e-commerce”.

Segundo as análises das pesquisas bibliográficas podemos perceber que para uma boa gestão de entrega e necessário um gerenciamento de estoque bem estruturado de tal modo que possibilite atender há duas problemáticas na pesquisa de campo, considerando a própria gestão no estoque, que é um fator crucial para evitar eventualidades correlacionados a demanda, a saída de pedidos errados,

aos prazos de entrega e também a entrega nos locais corretos no tempo correto, como também na gestão de entrega, permitindo maior assertividade na entrega dos pedidos, com um lead time mais eficaz e eficiente.

Percebe-se que a sazonalidade da demanda é um fator que necessita bastante atenção para pesquisas futuras, pois a partir dele ocorrem alterações significativas na logística em geral, de tal modo que as previsões da demanda irão afetar positivamente ou negativamente a empresa, podendo gerar lucros ao atender o alto fluxo de pedidos, como também podendo gerar prejuízos com o alto estoque de segurança e poucas vendas, obtendo assim um estoque parado.

5. CONCLUSÃO

Deste modo, conclui-se que o e-commerce nos dias de hoje se tornou realidade de muitas empresas e com a chegada inesperada do Covid-19 essa modalidade de compras ganhou muita força, uma forma dos clientes adquirir seus produtos sem sair de casa e respeitando a quarentena, lhes proporcionando agilidade, comodidade e baixo custo, e cada vez mais as empresas que atuam nesse nicho de mercado estão se preocupando com a segurança nas suas vendas e na satisfação dos seus clientes, já que é de extrema importância pensar na experiência do cliente, pois um bom serviço é um fator de peso para sua fidelização.

Os avanços das novas tecnologias e da internet estão juntos com as necessidades cada vez mais exigentes dos clientes, querendo o produto com baixo custo, com qualidade e entregue o quanto antes em seu endereço. Sendo assim, o gerenciamento eficiente e eficaz de estoque e entregas agrega valor ao negócio, como foi descrito no embasamento teórico, a logística de entrega busca proporcionar aos clientes os produtos, no local e data certa ao menor custo possível, o controle desses gastos é fundamental para garantir economia e crescimento da empresa, buscando a diferenciação e flexibilidade, com intuito de conseguir a fidelização e satisfação do cliente, já o gerenciamento de estoque agrega na oportunidade de atender clientes prontamente, no momento e na quantidade desejadas, eliminando possíveis erros e atrasos nas entregas e mantendo o produto íntegro sem avarias.

Diante disso, as lojas virtuais e as lojas convencionais possuem o mesmo potencial de vendas, porém cada uma com suas especialidades e sua diferenciação no mercado, o importante é analisar que as duas modalidades se adaptaram e se complementaram com a chegada da pandemia, visto que muitas empresas que não tinham loja virtual apenas física adotou o modelo de vendas do e-commerce, mas nenhuma delas perdeu espaço no mercado, ambas trazem lucratividade para as empresas se tiverem gerenciamento de estoque e de entregas feito com bom planejamento e execução eficiente. Deste modo poderá efetuar mais vendas, aumentando a possibilidade de atrair e fidelizar mais clientes.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos são para meus pais, por nunca terem medido esforços para me proporcionar um ensino de qualidade durante todo o meu período escolar.

Aos meus professores, pelas correções e ensinamentos que me permitiram apresentar um melhor desempenho no meu processo de formação profissional.

Aos meus irmãos, pelo companheirismo, pela cumplicidade e pelo apoio em todos os momentos delicados da minha vida.

REFERÊNCIAS

ABCOM (São Paulo). Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. **Faturamento do e-commerce cresce 56,8% neste ano e chega a R\$ 41,92 bilhões**: e-commerce fatura mais. E-commerce fatura mais. 2020. Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/faturamento-do-e-commerce-cresce-568-neste-ano-e-chega-a-r-4192-bilhoes/>. Acesso em: 15 set. 2021.

ACCIOLY, Felipe et al. **Gestão de estoques**. 1. edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008.

ALCÂNTARA, C.L.R.; MELO, C.D. A gestão da demanda em cadeias de suprimentos: uma abordagem além da previsão de vendas. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 18, n. 4, p. 809-824, 2011.

ALVAREZ, Marisol Parra e QUEIROZ, Abelardo Alves. **Aproximações dos laços de parceria entre fornecedor-cliente na cadeia de suprimentos como fonte de competitividade**. 23º ENEGEP, 2003. Minas Gerais.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2007.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 1993.

BLOG LOGÍSTICA. **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA AS EMPRESAS** Disponível em <<https://www.bloglogistica.com.br/gestao/importancia-da-logistica-para-empresas/>> Acesso em 21/10/2020.

CHING, H. Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada**. São Paulo: Atlas, 2001.

CONTEFLEX. **Logística de entrega: saiba como estruturar processos eficientes!** Disponível em <<http://blog.confeflex.com.br/logistica-de-entrega-saiba-como-estruturar-processos-eficientes/>> Acesso em 21/10/2020.

DIAS, M.A.P. **Administração de Materiais: uma abordagem logística**. 4ª edição São Paulo: Atlas, 2009.

FLEURY, Paulo Fernando, MONTEIRO, Fernando José Retumba C. **O desafio logístico do e-commerce**. São Paulo: Revista Tecnológica, ano VI, n.56, p. 34-40, jul.2000.

FOGLIATTO, F.S.; PELLEGRINI, F.R. **Passos para Implantação de Sistemas de Previsão de Demanda - Técnicas e Estudo de Caso**. Produção, v. 11, n. 1, 2001.

GOVERNO DE SÃO PAULO. Plano de flexibilização social. In: **Plano São Paulo**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/PlanoSP-apresentacao-v2.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2020.

GRAZIANI, Álvaro Paz. **Gestão de Estoques e Movimentação de Materiais**. Palhoça: Unisulvirtual, 2013. 150 p. (II). Disponível em: https://www.academia.edu/33576746/GEST%C3%83O_DE_ESTOQUE_E_MOVIMENTA%C3%87%C3%83O_DE_MATERIAIS. Acesso em: 15 out. 2020.

GUERRA, J.H.L. Uma proposta para o processo de definição do estoque de segurança de itens comprados em empresas que fabricam produtos complexos sob encomenda. **Gestão e Produção**, São Carlos, v. 16, n. 3, p. 422-434, jul.-set. 2009.

GURGEL, Floriano do Amaral. **Logística Industrial**. 1ª edição, São Paulo: Atlas, 2000.

MIGUEL, P.L.S.; PIGNANELLI, A.; REIS, M.A.S. **Gestão da demanda em cadeias farmacêuticas brasileiras**: um estudo de casos múltiplos. In: XV Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais, Anais..., SP Agosto, 2012.

MINISTERIO DA SAUDE, **Sobre a Doença**. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>. Acesso em: 14 nov. 2020.

MÖLLER, K. e TÖRRÖNEN, P. Business Supplier's Value Creation Potential: a capability based analysis, **Industrial Marketing Management**, v. 32, p. 109-118.2003.

NETO, S.M; PIRES, I.R.S. Medição de desempenho em cadeias de suprimentos: um estudo na indústria automobilística. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 19, n. 4, p. 733-746, 2012.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE-OPAS, Principais informações. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19>. Acessado em: 14 nov. 2020.

PATRUS TRANSPORTES. **Qual é a importância do planejamento logístico para as empresas hoje?** Disponível em < <https://patrus.com.br/blog/planejamento-de-logistica-qual-a-importancia-e-como-fazer/> > Acesso em 20/10/2020.

POPADIUK, S.; SANTOS, A.E.M. Conhecimentos tácito, explícito e cultural no planejamento da demanda. **Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação**, São Paulo, SP, v. 7, n. 1, p. 205-226, 2010.

POZO, H. **Administração de recursos materiais e patrimoniais**: uma abordagem logística. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SILVA, Junior Rogério da; HENZEL, Marjana Eloísa. GESTÃO DE ESTOQUES: fator decisivo para a lucratividade organizacional. **Iberoamerican Journal Of Industrial Engineering**. Florianópolis, Sc, Brasil, p. 100-117. 17 ago. 2012. Disponível em: <http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/1925>. Acesso em: 16 out. 2020.